
O PAPEL DO INTÉRPRETE DE LIBRAS NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO POR MEIO DA LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO SURDO NA SOCIEDADE E NA ESCOLA

DOI: 10.5281/zenodo.15303193

Silvia Leticia Felizardo da Silva

¹Nome do curso – Nome da Universidade
leticiafelizardolibras@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6312042925764487>

Marcio Hollosi²

²Educação e Saúde – Universidade Federal de São Paulo
hollosi@unifesp.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0009306878714171>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a atuação do intérprete de Libras na inclusão escolar, explorando a ludicidade como ferramenta pedagógica. A pesquisa, com abordagem mista (quantitativa e qualitativa), investigará como os intérpretes podem integrar metodologias lúdicas em sua prática, promovendo o aprendizado e a inclusão social dos alunos surdos. Serão avaliadas as percepções de intérpretes, professores e alunos sobre o impacto das atividades lúdicas no processo educacional embora a presença do intérprete de Libras seja essencial, muitas vezes sua atuação se limita à tradução de conteúdos, sem explorar metodologias mais interativas. A justificativa para este estudo está na importância de garantir um ambiente escolar mais inclusivo, em que os intérpretes desempenhem um papel ativo na mediação do conhecimento, utilizando recursos lúdicos que favoreçam a compreensão de conceitos complexos e incentivem a interação entre alunos surdos e ouvintes. Os objetivos incluem analisar o papel do intérprete no desenvolvimento das habilidades do aluno surdo por meio da ludicidade e identificar estratégias pedagógicas que contribuam para a inclusão efetiva.

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Inclusão Escolar, Intérprete de Libras Ludicidade, Surdez.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização deste trabalho sou imensamente grata ao meu orientador Dr. Marcio Hollosi pela paciência e dedicação foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.